

TALABALARDA RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Abdullaeva Barno Sayfutdinovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233715>

Jahon ta'limida talabalarda raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi muhiti jarayoni ishtirokchilarining o'zaro hamkorligini amalga oshirishning kreativ usullari amaliy jarayonlarga keng tatbiq etilmoqda. Ilg'or rivojlangan xorijiy mamlakatlar va yetakchi ilmiy-tadqiqot muassasalari tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha ta'limni rivojlantirish deklaratsiyasida (Incheon deklaratsiyasi) “Oliy ta'limda zamonaviy texnologiyalar, internet va ommaviy ochiq kurslardan foydalangan holda, masofadan, elektron o'qitish kurslarining dasturini ishlab chiqish”¹ ustuvor vazifa sifatida belgingan. Bunday ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshirish, o'qituvchi ishining muvaffaqiyatini ko'rsatuvchi asosiy mezon sifatida baholangan. Ta'lim berishning yangi metodlari va shakllarini joriy etish, elektron ta'lim resurslari, masofaviy ta'lim shakllari, ochiq ta'lim resurslari, elektron ta'lim mahsulotlaridan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish sharoitida o'zaro hamkorlikdagi “o'qituvchi-talaba” axborot almashish jarayonlarini takomillashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga (AKT) asoslangan ta'lim maqsadlari bo'yicha samarali o'zaro qayta aloqani ta'minlaydigan interaktiv elektron-ta'lim resurslarini mazmunan rivojlantirish bo'yicha (Moodle, Shamilo, Sakai, Dokeos Oren Yelms, yeFront, ILIAS, va x.k.) xalqaro ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Suber Universitu (Janubiy Koreya) Rinseton Universitu (AQSh), The Oren Universitu (Buyuk Britaniya) larida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoniga asosan mamlakatimizda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning ta'lim, ishlab chiqarish sohalariga kirib borishi kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirishni talab etmoqda. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish borasidagi muammolarni bartaraf etish uchun, talabalarning shaxsiy ta'lim traektoriyasini belgilashga doir shart-sharoitlar yaratish, ta'limni individuallashtirish, ta'lim jarayoniga o'qitishning zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini joriy etish hamda ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llagan holda o'quv jarayonini tashkil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.²

¹ Xalqaro Incheon deklaratsiyasi 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasi. –p.6-7) <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni.

Talablarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish o‘z mutaxassisligiga tegishli yangi axborotlarni tezkor izlab topish va ishlov berish, ularda axborot-kommunikativlik, loyihalash, konstruksiyalash, boshqaruv, tadqiqotchilik kabi kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, o‘z-o‘zini faollashtirish, o‘z-o‘zini boshqarish va baholash, butun hayoti davomida ta’lim olishga qaratilgan innovatsion ta’lim texnologiyalari orqali ularda mustaqil ta’lim olish, xorijiy tillarni o‘zlashtirish, faoliyatni tanqidiy tahlil qilish va jamoaviy ishlash, qaror qabul qilish, doimiy ravishda yangi g‘oya, texnologiyalarni izlash asosida raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishni taqozo etmoqda.

Raqamli texnologiyalar orasida, pedagogik texnologiyalardan tashqari boshqa ta’limiy muhim raqamli texnologiyalarni ajratish mumkin: boshqarish (masalan, ta’lim tashkiloti tarmog‘ida hujjat boshqarishni avtomatlashtirishni ta’minlash), neyrobiologik (masalan, talabalarning salomatligi va psixofiziologik holati parametrlarini aniqlashga imkon beruvchi datchiklardan foydalanishga asoslangan), ishlab chiqarish (belgilangan kasbiy bilimlarning shakllanishini ta’minlash).

Raqamli kompetensiya – bu raqamli ko‘nikmalarni muayyan kontekstda ishonchli, tanqidiy aks ettirish va mas’uliyat bilan qo‘llash qobiliyatidir.

Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni qo‘llash sharoitida o‘qitishning faol va interfaol shakl va usullarining roli yanada ortadi. Raqamlashtirish jarayoni o‘quv faoliyatini tashkil etish uchun sifat jihatidan yangi imkoniyatlarni ochib beradi, shuningdek, tubdan yangi ta’lim ehtiyojlarini shakllantiradi. Bunday sharoitda uning didaktik salohiyati jihatidan turli texnologiyalar hamda o‘qitish metodlarining farqlanishi yanada ortib boradi. Ma’ruza mashg‘uloti kabi uzoq muddatli, faoliyat tuzilishiga ko‘ra bir xil bo‘lgan o‘quv-tarbiyaviy ishlarning “passiv” shakllarining roli sezilarli darajada kamayadi. Aksincha, talabalarning o‘z faoliyati, jamoaviy ish, interfaol muloqot, guruh va individual aks ettirish, murakkab tuzilishga ega bo‘lgan va talabalarning loyiha faoliyati kabi ma’lum bir ichki ssenariyga asoslangan pedagogik texnologiyalarning roli, barcha muqobil variantlarda, o‘yinni o‘rganish texnologiyalari, guruh bahslari va munozaralar, ishni hal qilish va boshqalar ortib bormoqda. Ushbu texnologiyalarning barchasi talabaga raqamli jamiyatda zarur bo‘lgan ijtimoiy vakolatlar majmuini shakllantirishga imkon beradi.

Talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida didaktika ta’lim jarayonini va o‘qitishning ob’ekti bo‘lib, raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatning talablariga javob beruvchi, raqamli avlodning muhim ta’limiy xususiyatlarini e’tiborga oluvchi, real maqsadlarga erishishga qaratilgan o‘qitishning raqamli texnologiyalari va vositalaridan foydalangan holda, amalga oshiriladigan ta’lim jarayoni sifatida e’tirof etiladi.

O‘rganilgan materiallarga asoslanib, biz raqamli kompetensiyaning o‘ziga xos ta’rifini shakllantiramiz. Raqamli kompetensiya – bu hayot davomida shakllangan, o‘quv jarayonida olingan bilim, ko‘nikma va malakalarga asoslangan, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda faoliyatda namoyon bo‘ladigan, raqamli texnologiyalarni xavfsiz va samarali tanlash va ulardan foydalanishga imkon beradigan o‘rnatish tizimini o‘z ichiga olgan shaxsning integral sifati, faoliyat, foydalanish jarayoni va natijasini tashkil etish va nazorat qilish qobiliyatidir. Raqamli texnologiyalar, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida professional va ijtimoiy muammolarni hal qilish holatlarida namoyon bo‘lishga tayyorlik sifatida baholanadi. Raqamli kompetensiya raqamli kompetentlikning ma’lum bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Raqamli kompetensiya – bu raqamli texnologiyalardan foydalanishda keyinchalik amalga oshiriladigan ichki kognitiv ta’limdir. Holbuki, raqamli kompetentlik raqamli kompetensiya asosida shakllanadigan shaxsiy ta’limdir.

Talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida quyidagi bir qator vazifalarni hal qilishlari kerak. Ushbu tahlillar raqamli kompetensiyalarning namoyon bo'lishini tavsiflaydi. Talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish uchun so'rov o'tkazish, hozirgi holati to'g'risida xulosalar shakllantirish, raqamli kompetensiyasi sohasidagi tadqiqotlar istiqbollari belgilaydi. Talabalarning raqamli kompetensiyasi umumiy foydalanuvchi, umumiy pedagogik va fan-ta'lim raqamli kompetensiyalari va uning progressiv rivojlanishining uchta darajasi (asosiy maqsad, raqamli foydalanish, raqamli transformatsiya) bilan belgilanadi, uning kognitiv, funksional va ijodiy jihatlar

O'rganish natijasida quyidagi tavsiyalar keltirib o'tishimiz mumkin:

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim yo'nalishlarida fan dasturlarini takomillashtirish, darslik va o'quv qo'llanmalar yaratishda loyihalash, konstruksiyalash, tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish;

Matematik tabiiy-ilmiy, umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitishda ta'lim oluvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash didaktik o'quv materiallarining ketma-ketligi, uzviyligi, uzluksizligini ta'minlash;

Oliy ta'lim muassasalari uchun elektron ta'limni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan umumiy, o'ziga xos va dolzarb muammolarni aniqlash va ishlab chiqish;

Ta'lim jarayonini raqamlashtirish. Ta'lim berish jarayonidagi muammolarni hal qilish uchun raqamli texnologiyalarning potensial didaktik imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish va ularni to'liq moslashtirish maqsadida, bir tomondan, o'quv jarayoni elementlarini, ikkinchi tomondan, o'quv jarayonida foydalaniladigan raqamli texnologiyalar va vositalarni konvertatsiya qilish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. Bo'lajak muhandis-pedagoglarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetentligi // “Pedagogning shaxsiy va kasbiy axborot maydonini loyihalashda axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid kompetensiyalar” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materialari. – T.: TDPU, 2015.
2. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. “Fan” nashriyoti, Toshkent, 2009. – 145 b.
3. Блинова В. И., Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / Издательство «Перо» Москва 2019
4. Блинова В. И., Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / Москва – 2020. – 98 с
5. Болшакова З.М, Тулкибаева Н.Н. Компетенции и компетентност // Образование. Педагогические науки. – №4. Челябинск: 2009. –С. 13-19.
6. Бондаренко А.В. Алгоритмическое обеспечение адаптивной системы тестирования знаний / А.В. Бондаренко, Н.А. Бессарабов, Т.Н. Кондратенко, Д.С. Тимофеев // Программные продукты системы. – Тверь, 2016. – №1. –С. 68-74.
7. Бузаубакова К.Д., Амирова А.С., Маковецкая А.А. Цифровая педагогика: Учебник /К.Д.Бузаубакова, Амирова А.С., Маковецкая А.А. –Тараз: « ИП « Бейсенбекова А.Ж.» 2023. -320 с.

8. Вдовина С.А. Индивидуальные образовательные траектории как средство реализации субъект-субъектных отношений в учебном процессе современной школы / – Ишим:[б. и.], 2006. – 111 с.
9. Велединская С.Б. Смешанное обучение: секреты эффективности / С.Б. Велединская М.Ю. Дорофеева // Высшее образование сегодня. – 2014. –№ 8. – С. 8-13.
10. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. Вербицкий. – М.: Логос, 2009. – 339 с.
11. Воронин А.С. Словар терминов по общей и социальной педагогике / А.С. Воронин. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 135 с.
12. Воронина И.В. Методика использования электронных образовательных ресурсов как средства формирования коммуникативных умений у будущих учителей при изучении мультимедиа и интернет-технологий: диссертация ... кандидата Педагогических наук: 13.00.02 / 2018.- 199 с.
13. Zubareva Yu.M. Multimediyное uprajnenie kak novaya strukturnaya yedinitca metodicheskoy organizatsii uchebnogo materiala v praktike obucheniya RKI: dissertatsiya ... kandidata Pedagogicheskix nauk: 13.00.02 / 2018.
14. Slastenin V.A. Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. vissh. ped. ucheb. zavedeniy / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, Ye.N. Shiyanov // pod red. V.A. Slastenina. – М.: Izdatelskiy sentr “Akademiya”, 2002. – 576 s.
15. Mamarajabov M.E. Kasb - hunar kollejlarida informatika fanining “Amaliy dasturiy ta’minoti” bo’limini mazmuni va o’qitish metodikasi: Diss... ped. fan. nom. –Т.: 2004. -20 b.